

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.

Хайдарова Момокиз Рузибаевна,

Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы. Термезского инженерно-
технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397706>

Аннотация: Методика обучения русскому языку как иностранному представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях образования и воспитания с помощью средств этого языка.

Ключевые слова: социокультурных условиях, профессиональное общение, лингвокультурологическую компетенцию, трудновыразимое соотношение, структурирования, инокультурная среда, личностно-образующий потенциал.

Как известно, термин «методика» в переводе с греческого означает отрасль педагогической науки, исследующей закономерности обучения определенному учебному предмету.

Методика есть практическая дисциплина, дающая представление о совокупности приемов работы преподавателя, обеспечивающих достижение поставленных целей обучения.

Методика обучения русскому языку как иностранному представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях образования и воспитания с помощью средств этого языка. Так, в процессе занятий учащиеся овладевают русским языком как средством обучения, а в их сознании формируется представление о системе изучаемого языка, что делает владение языком сознательным. Можно утверждать: методика обучения профессиональному общению на русском языке в социокультурных условиях является наилучшим вариантом соединения цели и средства обучения, благодаря которому можно достичь оптимального результата.

Известно, что каждый язык отражает культуру того народа, который на нем говорит. Следовательно, овладение русским языком неотделимо от

знакомства учащихся с фактами истории, культуры, общественными явлениями, социальными условиями в стране изучаемого языка.

Учет этих факторов дополняется еще и тем обстоятельством, что развитие языка и мотивы его изучения во многом определяются экономическим и социальным развитием общества.

Актуальность исследования обусловлена постоянно возрастающим интересом к изучению русского языка в узбекском обществе в связи со значительным увеличением количества деловых контактов между Узбекистаном и Россией.

Одной из самых актуальных проблем современной методики преподавания русского языка для узбекских учащихся и лингвокультурологии — установлению связей между структурой языка и спецификой языковой личности в процессе обучения профессиональному общению.

Специфика педагогического и, в частности, филологического образования состоит в направленности на широкую общекультурную подготовку иностранных студентов-филологов. Филологическое общение можно назвать элементом профессиональной компетенции педагога. Этот аспект приобретает важное значение, так как на сегодняшний день ведущей считается практическая цель обучения, в нашем случае — обучения русскоязычному общению.

Язык и речь имеют особое значение для филолога, так как он должен показывать окружающим пример владения русским языком и через его речь учащиеся овладевают знаниями, навыками и умениями во всех видах речевой деятельности. Основной единицей формирования профессиональной компетенции будущего филолога считается текст, который является основой для формирования навыков и умений чтения, письма, говорения и аудирования. Обучение следует вести на основе текстов, предназначенных для чтения, т.е. чтение - основополагающий вид речевой деятельности (РД) в социокультурных условиях Узбекистана, который выводит учащегося на другие виды речевой деятельности. В пространстве текста учащиеся овладевают функциональной стороной лексико-грамматических конструкций, улавливают трудновыразимое соотношение между содержанием речи и ее формально-языковым, структурно-композиционным и жанрово-стилистическим оформлением.

Методическая организация процесса обучения профессиональному общению на русском языке в социокультурных условиях Узбекистана,

социально-методические основы обучения русскому языку и профессиональному общению студентов-филологов.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что эффективность процесса формирования коммуникативной компетенции студентов-филологов в социокультурных условиях Узбекистана может быть достигнута при следующих условиях:

- 1) концентрического структурирования учебного материала с целью поэтапного формирования, развития и совершенствования коммуникативно-профессиональных умений студентов-филологов;
- 2) системно-функционального подхода к формированию лингвистической и коммуникативной компетенций узбекских студентов-филологов;
- 3) формирования и совершенствования «вторичной» языковой личности узбекских студентов.

Цель и гипотеза обусловили необходимость решения ряда исследовательских задач:

- рассмотреть общение как цель подготовки учащегося к адаптации в инокультурной среде;
- проанализировать филологическое общение как часть профессиональной компетенции студентов-филологов и одну из важнейших практических целей обучения русскому языку;
- охарактеризовать личностно-образующий потенциал предмета «иностранный (русский) язык» и социолингвистические предпосылки обучения ему студентов-филологов в Узбекистане;
- уточнить цели и задачи, принципы отбора, тематическую и методическую организацию учебных текстов для узбекских студентов; исследовать коммуникативную и лингвокультурологическую компетенции как профессиональные качества личности будущего филолога; проанализировать особенности обучения узбекских студентов с точки зрения особенностей языковой личности, в связи с чем рассмотреть само понятие языковой личности и ее роль в процессе обучения русскому языку.

Методологической основой является философское понимание неразрывности триединства «язык - речь - мышление», что определяет творческий характер усвоения языка.

Для достижения поставленной цели и решения задач использовались следующие методы исследования:

- 1) анализ и обобщение теоретических данных из различных областей лингвистики, теории коммуникации, дидактики и методики РКИ с целью определения методической стратегии исследования;
- 2) изучение и обобщение педагогического опыта в целях выявления трудностей, возникающих у студентов в процессе изучения русского языка;
- 3) анализ учебников и учебных пособий;
- 4) анализ различных видов речевой деятельности узбекских студентов: письма, чтения, говорения, аудирования;
- 5) сравнительно-сопоставительный метод анализа языковых фактов.

Научная новизна данной статьи заключается в том, что в ней впервые уточняется методика обучения профессиональному общению на русском языке в социокультурных условиях Узбекистана, обосновываются социально-методические подходы к обучению профессиональному общению учащегося филологического профиля: делается попытка представить процесс обучения русскому языку будущих филологов с точки зрения их менталитета и лингвокультурологической компетенции. Лингвокультурологический подход в современном языковом образовании означает, что в процессе обучения русскому языку учащихся билингвов «реалии социума и культуры (как духовной, так и материальной) должны быть осмыслены личностью посредством языка как ценности бытия».

Лингвокультурологическая (культуроведческая) компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Лингвокультурологическую компетенцию по отношению к грамматической категории мы понимаем как осознание реалий языка и культуры, специфики понятийного членения грамматической системы изучаемого языка, особенностей коннотаций, метафоричности, ключевых словконцептов, символов, образной системы. Кроме того, лингвокультурологическая компетенция по отношению к грамматической категории – это овладение обучающимися разными способами мыслительной и речевой деятельности, приобретение навыков коммуникативно целесообразного поведения, национальных стереотипов речевого поведения.

Теоретическая значимость статьи обусловлена решением лингвистических и психолингвистических проблем, связанных с развитием методики обучения узбекских студентов-филологов культуре профессионального общения с учетом концепции «вторичной» языковой личности; выявлением закономерностей процесса усвоения узбекскими студентами-филологами навыков и умений профессионального речевого общения на русском языке.

Список использованной литературы :

1. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. М.: Высшая школа, 2003. — 334 с. — ISBN 5-06-004545-5.
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед.вузов и учителей/.изд.М.: Просвещение, 2005.
3. Лагута Н.В. Методика обучения русскому языку как иностранному: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 45.04.01 Филология. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017.
4. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007.– С.
5. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.

